

प्राथमिक शिक्षा में उपचारात्मक शिक्षण: एक अध्ययन

मुन्नेश कुमार

असि0 प्रोफेसर, बी0एड0, सतीश चन्द्र कॉलेज, बलिया

Received : 28/11/2023

1st BPR : 03/12/2023

2nd BPR : 07/12/2023

Accepted : 12/12/2023

Abstract

अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी संवैधानिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार एवं गुणवत्ता स्वतंत्रता प्राप्ति से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषता रही है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पठन-पाठन की प्रक्रिया के स्वरूप पर निर्भर करती है इस सन्दर्भ में कक्षा-कक्ष पारस्परिक अन्तःक्रिया की गुणवत्ता सुधारने और बालकेन्द्रित, क्रिया प्रधान तथा रोचक बनाने के अनेक कार्यकलापों उपचारात्मक शिक्षण भी शामिल है। इस शिक्षण में विद्यार्थी की सहभागिता, सक्रियता अधिक होती है और बालकेन्द्रित शिक्षा के उद्देश्य विकास के सभी पहलुओं से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास होता है। प्रस्तुत लेख का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण के प्रति जागरूकता लाना है।

Key words: प्राथमिक शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण।

शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम प्रमुख हैं। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का मेरुदण्ड होता है। अध्यापक का कार्य इस प्रक्रिया में तब तक समाप्त नहीं होता जब तक उसे यह सन्तुष्टि न हो जाय कि उसके प्रत्येक विद्यार्थी में अधिगम हो रहा है। अधिगम की सफलता ही उसके शिक्षण की सफलता है। शिक्षण एवं अधिगम की सफलता की जाँच के लिए मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के दौरान चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं यथा ज्ञान, कौशल, दक्षता (सामाजिक, नैतिक, भावात्मक) आदि का मूल्यांकन किया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'न्यूनतम अधिगम स्तर' का निर्धारण किया गया है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वह देश के किसी भी क्षेत्र का हो, कक्षा बार प्रत्येक विषय में निर्धारित दक्षताओं में पारंगतता प्राप्त कर सके, का लक्ष्य रखा गया है।

अंततः शिक्षा की गुणवत्ता पठन-पाठन की प्रक्रिया के स्वरूप पर निर्भर करती है इस सन्दर्भ में कक्षा-कक्ष पारस्परिक अन्तःक्रिया की गुणवत्ता सुधारने और बालकेन्द्रित, क्रियाप्रधान तथा रोचक बनाने के अनेक कार्यकलापों में उपचारात्मक शिक्षण भी शामिल है। हालांकि उपचार शब्द चिकित्सा विज्ञान की देन है लेकिन आधुनिक समय में शिक्षा में भी इसका प्रयोग काफी हो रहा है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी के सम्मुख आने वाली विषय वस्तु या उससे सम्बन्धित कठिनाइयों का पता लगाकर समाधान करने का प्रयास किया जाता है, जिससे विद्यार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में शत-प्रतिशत संप्राप्ति हो सके। प्रस्तुत शोधपत्र क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर में डेमोस्ट्रेशन स्कूल में संचालित 'उपचारात्मक शिक्षण' का अध्ययन करने का एक प्रयास है।

अध्ययन का उद्देश्य

- विद्यार्थियों में सुनकर समझने की दक्षता का अध्ययन करना।
- विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण के विकास की दक्षता का अध्ययन करना।
- विद्यार्थियों में यातायात के नियमों के अनुपालन की दक्षता का अध्ययन करना।
- विद्यार्थियों में वर्णन करने एवं पढ़ने की दक्षता के विकास का अध्ययन करना।

प्रतिदर्श

प्रस्तुत अध्ययन में अप्राधिकृत प्रतिचयन विधि से 'सोद्देश्य' प्रतिदर्श का चयन किया गया है। जिसमें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के डेमोस्ट्रेशन स्कूल में 'न्यूनतम अधिगम स्तर' पर आधारित कक्षा तीन की हिन्दी भाषा की कक्षा में सभी 32 विद्यार्थियों को लिया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में मानवीय उपकरण उपलब्ध न हो पाने के कारण, उपचारात्मक शिक्षण के विभिन्न स्तरीय विद्वानों के सहयोग से कक्षा-कक्ष अवलोकन अनुसूची का निर्माण कर उपयोग किया गया तथा डेमोस्ट्रेशन स्कूल अध्यापिका शिक्षण पंजिका, छात्र उत्तर-पुस्तिका का भी सहयोग लिया गया है।

प्रदत्त संकलन-

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के डेमोस्ट्रेशन स्कूल के प्रधान अध्यापक से अनुमति प्राप्त कर कक्षा अध्यापिका के सहयोग से उपचारात्मक शिक्षण कक्षा-कक्ष का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित साहित्य, छात्र उत्तर पुस्तिका एवं कक्षा अध्यापिका शिक्षण पंजिका से प्रदत्तों का संकलन किया गया।

विश्लेषण एवं विवेचना

तथ्यों का विश्लेषण प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ढंग से दक्षताओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया है तथा संक्षिप्त, स्पष्टता के लिए सारणीबद्ध कर उपचारात्मक शिक्षण की प्रभाविता को प्रस्तुत कर विषय वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया है।

1. दक्षता – वर्णन, चित्रण, शब्द खेल एवं पहेलियों का सुनकर समझना।

शिक्षण-

विद्यार्थियों में यह दक्षता विकसित करने के लिए अध्यापिका छोटे-छोटे रोचक और सरल विवरण मौखिक व लिखित रूप से प्रस्तुत करती है। जैसे- गणतन्त्र दिवस के बारे में बताना। बाद में मूल्यांकन हेतु कुछ विद्यार्थियों से प्रश्न पूछती है, यथा

1. गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?
2. लाल किले पर गणतन्त्र दिवस के दिन झण्डा कौन फहराता है?
3. गणतन्त्र दिवस किस खुशी में मनाया जाता है?

इन प्रश्नों के उत्तर कक्षा के सभी 32 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थी दे पाते हैं शेष 19 विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है।

उपचारात्मक शिक्षण

अध्यापिका ने 19 विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण में पहेलियाँ सुनने की रूचि उत्पन्न की तथा भाषा को समझाने की शक्ति का विकास कराया जैसे-

“हरी थी मन भरी थी, नौ लाख मोती जड़ी थी
राजा जी के बाग में दुशाला ओड़े खड़ी थी।”

इसके बाद सभी विद्यार्थियों का पुनः मूल्यांकन हेतु पहेली में ही अध्यापिका ने प्रश्न पूछा-

“पेड़ों से मुझे लाते हैं, कुर्सी मेज बनाते हैं।
कोई-कोई मुझे जलाते हैं बताओ मैं कौन हूँ।”

इस प्रश्न का उत्तर 18 विद्यार्थी दे देते हैं- लकड़ी।

इस प्रकार अध्यापिका ने पाया कि शत-प्रतिशत विद्यार्थियों में दक्षता का विकास हो गया।

2. दक्षता- शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना।

शिक्षण -

कक्षा में विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने की दक्षता का विकास करने के लिए अध्यापिका ने अनेक अवसर दिये। जैसे- विद्यार्थियों को पाठ या संवाद पढ़कर सुनाया तथा उन्हें उसका अभ्यास कराया। सामान्यतः देखा कि विद्यार्थी निम्न गलतियाँ कर रहे हैं-

(क) मिली-जुली ध्वनियों (क,ख,ड,ढ,प,फ,श,स, आदि) के उच्चारण में भेद करना।

(ख) चार-पाँच अक्षर वाले शब्दों में उचित स्थान पर बल न देना, आसमान के स्थान पर असमान बोलना, तराजू के स्थान पर तराजु बोलना। गलत उच्चारण कर रहे सभी 6 विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण दिया गया।

उपचारात्मक शिक्षण -

विद्यार्थियों के उच्चारण के दोषों को नोट करके, कक्षा-कक्ष में सामूहिक रूप से एवं व्यक्तिगत स्तर पर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया गया, मिलती-जुलती ध्वनियों के उच्चारण में भेद करना सिखाया गया। संयुक्ताक्षर आने पर उन्हें विशेष बल देकर बोलना सिखाया गया। जैसे-अच्छा, शब्द के उच्चारण में 'अच' एक साथ बोला गया और छा अलग। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में गलत उच्चारण कर रहे सभी 6 विद्यार्थी भी सही उच्चारण करने लगे और विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण के साथ-साथ बोलने की दक्षता का भी विकास हुआ।

3. दक्षता – रास्ते पर चलने के संकेतों, विज्ञापन पट्टों एवं सरल सूचनाओं को पढ़ना।

शिक्षण –

अध्यापिका ने इस दक्षता के विकास के लिए निम्न बातें पहले पढ़कर समझायी

- (1) रास्ते पर चलने के संकेतों को पढ़ना।
- (2) विज्ञापन पट्टों पर लिखी सामग्री को पढ़ना।
- (3) सरल सूचनाओं को पढ़ना।

इसके पश्चात् विद्यार्थियों को समझाया गया कि रास्ते पर चलने के संकेत दो प्रकार के होते हैं—

(क) भाषा में लिखे हुये।

(ख) रेखाओं या चित्रों में बने हुये।

विद्यार्थियों को संकेतों के बारे में बताकर संकेतों का चार्ट लगाया गया तथा उसे विद्यार्थियों को दिखाया, जिसमें लिखा था— बांये चलिये, मोड़ पर गाड़ी की गति धीमी रखें। इस प्रकार विद्यार्थियों को रास्ते के नियमों (संकेतों) के बारे में समझाया गया तथा भविष्य में अपनाने के लिए कहा गया।

कक्षा के सभी 32 विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु चिन्हों से सम्बन्धित प्रश्न पूछ कर दक्षता की जाँच की गयी, जिसमें 13 विद्यार्थियों को इस ज्ञान से वंचित पाया गया जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया गया।

उपचारात्मक शिक्षण –

विद्यार्थियों को श्यामपट पर यातायात के सभी चिन्हों से परिचित कराया गया। उदाहरणार्थ – दाँये मोड़ () बांये मोड़ () तदुपरान्त विद्यार्थियों को समाचार पत्रों और विज्ञापनों को पढ़ना सिखाया गया, गलतियाँ होने पर सही कराया और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने का अभ्यास कराया गया। चार्ट पर बने विज्ञापन पढ़वाकर मूल्यांकन किया गया, जिसमें उपचारात्मक शिक्षण पा रहे 13 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थियों ने विज्ञापनों को पढ़ लिया।

इस प्रकार अध्यापिका ने पाया कि उपचारात्मक शिक्षण के बाद विद्यार्थियों में इस दक्षता का विकास हुआ है।

4. दक्षता — परिचित वस्तुओं के विषय में वर्णन करना।

शिक्षण –

कक्षा में से एक विद्यार्थी को अध्यापिका ने अपने पास बुलाकर उससे अपने परिवार के विषय में कुछ वाक्य बोलने को कहा। पहले विद्यार्थी के बोलने के बाद कक्षा के किसी अन्य विद्यार्थी को पहले विद्यार्थी के बारे में बताने को कहा। उदाहरण—

प्रथम विद्यार्थी – मैं रामगंज में रहता हूँ, मेरे दो भाई हैं। वे दुकान करते हैं, आदि।

दूसरा विद्यार्थी मोहन गंज में रहता है, उसके दो भाई हैं। वे दुकान करते हैं। मोहन के पिताजी भी दुकान करते हैं, आदि।

इसी तरह विद्यार्थियों से मेले, घाट, किसी उत्सव, त्यौहार का वर्णन कराया गया, जिससे विद्यार्थियों में शब्दावली एवं कल्पना शक्ति का विकास होगा तथा झिझक दूर होगी। यह प्रक्रिया बार-बार कक्षा में दोहरायी गयी।

विद्यार्थियों में दक्षता के विकास का मूल्यांकन हेतु निम्न वस्तुओं पर वर्णन करने को कहा गया, कक्षा, कोई त्यौहार, मेला आदि। कक्षा के सभी 32 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी वर्णन नहीं कर सके उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया गया।

उपचारात्मक शिक्षण –

विद्यार्थियों को परिचित विषय देकर उन्हें उसके बारे में बोलने को कहा गया। जैसे— मेरी कक्षा, मेरा गाँव आदि। जहाँ विद्यार्थी इस प्रकार का वर्णन करते समय झिझक का अनुभव करते वहाँ स्वयं अध्यापिका ने उनकी बात आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया और अधूरे वाक्यों को पूरा कराया। ये प्रक्रिया बार-बार चलती रही।

मूल्यांकन हेतु अध्यापिका ने निम्न में से एक वर्णन करने को कहा— (क) मेरा मित्र (ख) विद्यालय। उपचारात्मक शिक्षण पाने वाले चारों विद्यार्थियों ने वर्णन किया। इस प्रकार परिचित वस्तुओं के विषय का वर्णन करने की दक्षता का विकास हुआ।

5. दक्षता – सरल कहानियों की पुस्तकें तथा अन्य बाल पुस्तकें पढ़ना।

शिक्षण –

अध्यापिका ने विद्यार्थियों को उनकी पाठ्य पुस्तक में आयी कहानियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा यह जानने के लिए पढ़कर उन्होंने कितना समझा, विद्यार्थियों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे। जैसे— पाठ लालच का फल (बाल भारती भाग-3)

पाठ पर आधारित प्रश्न पूछे—

(क) प्रजा के कष्टों को जानने के लिए राजा क्या करता था?

(ख) लड़की क्यों रो रही थी?

इस प्रकार के अन्य प्रश्न पाठ पढ़वाकर कक्षा के सभी 32 विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे, जिससे 6 विद्यार्थी पाठ सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण दिया गया।

उपचारात्मक शिक्षण –

अध्यापिका ने विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता के विकास के लिए पाठ्य-पुस्तक पढ़ने को प्रेरित किया, न पढ़ पाने पर उनको शब्दों की पहिचान कराकर शब्द वाक्यों को पढ़ना सिखाया तथा बाद में कहानी पढ़वायी, फिर कहानी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे, उत्तर न देने पर पुनः कहानी पढ़वायी। यह प्रक्रिया 2-3 बार की। इस प्रक्रिया में उपचारात्मक शिक्षण प्राप्त कर रहे 6 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी पढ़ना सीख गये, बाकि 4 नहीं सीख सके। इस प्रकार कक्षा के 32 विद्यार्थियों में से 28 विद्यार्थियों में दक्षता का विकास हो गया।

उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थियों की सहभागिता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बढ़ जाती है। उन्हें क्रिया करने का अवसर मिलता है और बालकेन्द्रित शिक्षा के उद्देश्य, विकास के सभी पहलुओं से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास की पूर्ति होती है। उपचारात्मक शिक्षण के प्रभाव की सारणी -1 से स्पष्टतः समझाया जा सकता है।

सारणी-1 : विभिन्न दक्षताओं में उपचारात्मक शिक्षण प्रभावकारिता की सारणी

क्र० सं०	अध्ययन में सम्मिलित दक्षताएं	शिक्षण में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	उपचारात्मक शिक्षण दिये गये विद्यार्थियों की संख्या	उपचारात्मक शिक्षण में प्रभावित विद्यार्थियों की संख्या	प्रभावहीन विद्यार्थियों की संख्या
1.	वर्णन, चित्रण, शब्द लेखन एवं पहेलियों को सुनकर समझना	32	19	18	1
2.	शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना	32	6	6	—
3.	रास्ते पर चलने के सकेतों, विज्ञापन पट्टों एवं सरल सूचनाओं को पढ़ना	32	13	11	2
4.	परिचित वस्तुओं के विषय में वर्णन करना	32	4	4	—
5.	सरल कहानियों की पुस्तकें तथा अन्य बाल-पुस्तकें पढ़ना	32	6	2	4

सारणी 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दक्षता, 2 शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना एवं दक्षता-4 परिचित वस्तुओं के विषय में वर्णन करना में सभी विद्यार्थियों में दक्षता का विकास हुआ है जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया अर्थात् इन दक्षताओं में शत-प्रतिशत उपचारात्मक शिक्षण प्रभावी है केवल दक्षता-3 और 5 ऐसी दक्षताएं हैं जिनमें उपचारात्मक शिक्षण पाने के बाद कुछ विद्यार्थियों में दक्षता का विकास नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है। इन विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से उपचारात्मक शिक्षण देकर दक्षताओं का विकास किया जा सकता है।

अतः स्पष्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम प्रभावी है और यह शिक्षण बाल केन्द्रित शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है इस शिक्षण में विद्यार्थियों को अधिक सक्रिय रहने के अवसर उपलब्ध होते हैं।

प्रत्येक विद्यार्थी का समान एवं समुचित विकास करने के लिए विद्यार्थियों के सामने कक्षा-कक्ष में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के विकास अथवा ज्ञानार्जन के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों को चाहिये कि वे सरकारी, गैर सरकारी, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण की बाध्यता को लागू करें। निःसन्देह उपचारात्मक शिक्षण से विद्यार्थी, शिक्षक की प्रगति सुगम होगी, आत्म विश्वास का विकास होगा और शिक्षण अधिक प्रभावशाली एवं फलदायी होगा।

सन्दर्भ-

1. भारत सरकार (2002), सर्व शिक्षा अभियान भारत में सर्व सुलभ प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली।
2. उपाध्याय, जी) .सी.1995), प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए अभिभावक शिक्षा एवं सहयोग, आईमरी शिक्षक, वर्ष 20, अंक 1-2, जनवरी-अप्रैल -, एननई दिल्ली। .टी.आर.ई .सी.

3. राधाकृष्णन, एस) 1998), दि प्रिंसीपल उपनिषद्, हार्पर कोलीन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
4. मर्मर मुखोपाध्याय)2002), शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबन्धन, नीपा, नई दिल्ली।
5. कुमार मुन्नेश)1997-98), प्राथमिक स्तर पर अजमेर जिले के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में क्रियाशीलता आधारित प्रशिक्षण एक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्व विद्यालय, अजमेर।
6. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन)1998), पहुंच, प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण पेज)47) मेहता ऑफसेट वर्क्स नई दिल्ली।
7. शिक्षा निदेशालय उ०प्र० (बेसिक)(2004-05), भाषा किरण-1, केप्रिंटिंग एण्ड एलाइड बक्स .सी., पंचवटी, मथुरा।
8. शिक्षा निदेशालय उ०प्र० (बेसिक)(2004-05), भाषा किरण-3 केप्रिंटिंग एण्ड एलाइड .सी.ड वर्क्स, पंचवटी, मथुरा।

